

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA O'QUV JARAYONINI DASTURIY-METODIK VOSITALAR BILAN TA'MINLASHNING NAZARIY VA TEXNOLOGIK ASOSLARI

Toshxonov Azizbek Tursunboyevich *¹

¹ University of Business and Science p.f.f.d. (PhD), dotsent

Emails: azizbek.toshxonov.1990@gmail.com

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19361347>

Abstract

Mazkur maqolada boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini dasturiy-metodik vositalar bilan ta'minlash muammosi bo'yicha ilmiy-metodik adabiyotlarni tahlil qilish va o'quv jarayonini dasturiy-metodik vositalar bilan ta'minlash konsepsiyasining metodologik asosi to'g'risida so'z yuritilgan.

Keywords: dasturiy-metodik vositalar, paradigma, konsepsiya, dasturiy ta'minot

Ta'lim paradigmasini amalga oshirishning eng muhim vositasi sifatida ta'limni axborotlashtirish tan olingan. Yangi ta'lim siyosati doirasida ta'limni axborotlashtirishga oid keng ko'lamli loyihalarni amalga oshirishni nazarda tutuvchi bir qator tarmoqlararo va ilmiy-texnik dasturlar hayotga tatbiq etilmoqda. Xususan, o'qitish va tarbiya jarayonini axborotlashtirish yo'nalishi hozirgi kunning dolzarb muammolaridan biridir.

O'quvchilarning o'quv materialini tahlil qilish va umumlashtirish usullarini egallash faoliyatini tashkil etishda o'qituvchi an'anaviy ravishda bir xil turdagi mashqlarni tanlashdan farqli o'laroq, har bir dars uchun turli bloklardan turlicha topshiriqlarni tanlashi lozim [1]. Kattaliklarni o'rganish jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv faoliyatini shakllantirish quyidagilarni talab qiladi: ushbu faoliyatni rag'batlantiradigan maxsus metodik vositalar; o'quv yoki o'quv-amaliy vazifalarni o'rnatish va bajarishga olib keladigan o'quv vaziyatlari tizimini yaratish; bolalarda nazorat va baholashning o'quv harakatlarini shakllantiradigan metodik usullarni ishlab chiqish [2].

O'quv jarayonini dasturiy-metodik vositalar bilan ta'minlash muammosi bo'yicha ilmiy-metodik adabiyotlarni tahlil qilish, o'quv dasturiy vositalarining rivojlanish tendensiyalarini aniqlash, zamonaviy axborot-ta'lim makonining holatini tahlil qilish va uning rivojlanish dinamikasini belgilash; o'quv jarayonida dasturiy-metodik vositalarni qo'llashning xususiy didaktik va xususiy metodik tamoyillarini ishlab chiqish, o'quv dasturiy vositalarini qo'llashning asosiy yo'nalishlarini shakllantirish; umumta'lim maktabi o'quv jarayonida dasturiy-metodik vositalarni qo'llash texnologiyasini ishlab chiqish va asoslash; mazkur texnologiyada o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi o'zaro hamkorlik metod va shakllarini tanlash hamda asoslash; samaradorlik mezonlari va pedagogik shart-sharoitlarni aniqlash; boshlang'ich ta'limda o'qitish jarayonida dasturiy-metodik vositalarni qo'llash texnologiyasining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash; o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi o'zaro hamkorlik metod va shakllarining o'zgarish dinamikasini tahlil qilish; boshlang'ich ta'lim sohasi misolida ishlab chiqilgan texnologiyaning samaradorligini tajriba-sinov yo'li bilan isbotlash o'quv jarayonini dasturiy-metodik vositalar bilan ta'minlashning nazariy va texnologik asoslarining vazifalari hisoblanadi.

Ta'limni axborotlashtirish sohasidagi fundamental ishlarga S.A.Beshenkov, V.A.Bubnov, A.G.Geyn, B.S.Gershunskiy, A.P.Ershov, A.A.Kuznetsov, A.S.Lesnevskiy, E.I.Mashbits, V.M.Monaxov, I.V.Robert, I.A.Rumyantsev, A.Y.Saveliev, V.F.Sholoxovich va boshqalarning ilmiy asarlarini kiritish mumkin.

O'quv jarayonini dasturiy-metodik vositalar bilan ta'minlash konsepsiyasining metodologik asosi quyidagi fikrlarga tayanadi:

- o'quv jarayoni, vaqt davomida o'zgaruvchi hodisa sifatida, dialektik qarama-qarshiliklar va qonuniyatlarga ega;
- talabning shaxs sifatida rivojlanishiga ta'sir etuvchi asosiy omillar — atrof-muhit, merosiylik va tarbiya;

- o'quv vositalari, shu jumladan axborot texnologiyalariga asoslangan vositalar, o'quv jarayonini takomillashtirishga yordam beradi.

O'quv jarayonini dasturiy-metodik vositalar bilan ta'minlash konsepsiyasi dasturiy vositalar va o'qitish metodlari o'rtasidagi muvofiqlikni birinchi bor aniqlashga asoslangan. O'quv jarayonini dasturiy-metodik vositalar bilan ta'minlash deganda biz quyidagi faoliyat turlarini tushunamiz:

- o'quv jarayonida dasturiy vositalardan o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini shakllantirish hamda rivojlantirish vositasi sifatida, shuningdek boshlang'ich ta'limda o'rganish obyekti sifatida foydalanish;
- o'qituvchining instrumental dasturiy vositalardan foydalanish asosida o'quv dasturlarini ishlab chiqish bo'yicha metodik faoliyati.

References

- [1] Tursunboevich, A. T. (2024). TASKS FOR THE FORMATION OF EDUCATIONAL ACTIVITY IN PRIMARY CLASSES. *Miasto Przyszłości*, 54, 6-9.
- [2] Tursunboevich A. T. Motivational-Oriental Stage of Ensuring the Formation of the Main Components of Educational Activities // *Spanish Journal of Innovation and Integrity*. – 2025. – T. 42. – C. 226-229.
- [3] Tashkhonov, A. T. (2021). GENERAL DIDACTIC BASIS OF AN INTEGRATED APPROACH TO THE ORGANIZATION OF TEACHING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. *Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka*, 1(2).
- [4] Tursunboevich, T. A. (2021). General Didactic Basis Of An Integrated Approach To The Organization Of Teaching In Higher Education Institutions. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(05), 526-531.
- [5] Тожиханов, А. (2020). Теоретические основы построения системы интегративной подготовки учителей начальных классов. In *Язык и актуальные проблемы образования* (pp. 454-456).
- [6] Tojkhonov, A. (2019). GENERAL DIDACTIC FOUNDATIONS OF AN INTEGRATIVE APPROACH TO THE ORGANIZATION OF TRAINING. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 7(12).
- [7] Роберт И. В. Современные информационные технологии в образовании: дидактические проблемы, перспективы использования. М.: Школа-Пресс, 1994.-205 с.
- [8] Инструментальные средства для конструирования программных средств учебного назначения / Р. С. Агамирова, О. Н. Егорышева, Г. Л. Кулешова, И. В. Кочкурова, Т. Д. Марьясина, О. А. Январева. 1990. - 43 с.